

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 11

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№11 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-11>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Бозаров Шавкат Таджибаевич ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	5
2. Khodjimurotov Sherzod Abdakimovich DEFINITION OF PLAYER’S STATUS AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC VALUE OF FOOTBALL PLAYER EMPLOYMENT CONTRACTS.....	12
3. Шарипов Санжар Собирович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ СОҲАСИДАГИ ҲАМКОРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	19
4. Алланова Азизахон Авазхоновна ДИНИЙ ТАШКИЛОТЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИКНИ БУЗГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК.....	27
5. Алтиев Раззок Саидович ЖИНОЯТ ТАРКИБИ СУБЪЕКТИВ ТОМОНИ ЗАРУРИЙ БЕЛГИЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ҚИЛМИШНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	35
6. Ҳамидов Нурмухаммад Ориф ўғли АЙРИМ ТРАНСМИЛЛИЙ УЮШГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ ПРОФИЛАКТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	45
7. Худайкулов Ферузбек Хуррамович САБАБИЙ БОҒЛАНИШ ЖИНОЯТ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ БЕЛГИСИ СИФАТИДА: УНИ АНИҚЛАШДА САБАБИЯТ ЗАНЖИРИ, ШАРТ-ШАРОИТЛАР, МЕЗОН ВА ҚОИДАЛАР.....	52
8. Суннатов Воҳид Тошмуродович ПОРА ОЛИШ-БЕРИШДА ВОСИТАЧИЛИК ҚИЛГАНЛИК УЧУН ЖИНОИЙ ЖАВОБГАРЛИК БЕЛГИЛАШНИНГ ИЖТИМОИЙ ЗАРУРИЯТИ.....	66
9. Алишаев Собир Турсунбоевич ЖИНОЯТ ИШИНИ СУД МУҲОКАМАСИГА ТАЙЁРЛАШ ТАРТИБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	74
10. Архангельская Екатерина Константиновна О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАНЦЕВ.....	82
11. Ҳайдаров Асқарали Акбаралиевич ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАРДА ПРОКУРАТУРА ТЕРГОВИ.....	90
12. Эгамбердиев Дилшод Алишерович ЖИНОЯТ ИШЛАРИ БЎЙИЧА ҲУҚУҚИЙ ЁРДАМ - ҚЎШМА ТЕРГОВ ГУРУҲЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ПРИНЦИПЛАР ТАҲЛИЛИ.....	98

12.00.03-ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Бозаров Шавкат Таджибаевич,
Юрист Лизинговой Ассоциации Узбекистана,
Доктор философии по юридическим наукам
E-mail: shavkatbozarov3@gmail.com

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

For citation: Bozarov Shavkat Tadjibaevich. LEGAL STATUSE OF COMMERCIAL BANKS IN ACCORDANCE WITH LEGISLAION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Journal of Law Research. 2022, 7 vol., issue 11, pp. 5-11

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7243444>

АННОТАЦИЯ

В данной статье на основе положений науки Гражданского права и гражданского законодательства Республики Узбекистан анализируются правовые вопросы, связанные с особенностями правового статуса коммерческих банков, правового режима их имущества, двухэтапного процесса государственной регистрации банковского учреждения в Центральном банке Республики Узбекистан. Для полного раскрытия сущности банковского учреждения также проводится анализ правовой сущности банковской деятельности, для раскрытия которой приводятся примеры законодательного определения банковской деятельности в Европейском Союзе и Российской Федерации.

Ключевые слова: правовой статус, банк, Центральный банк, имущество, кредит, банковский вклад, акционеры, предварительное разрешение, лицензия, регистрация.

Бозаров Шавкат Таджибаевич,
Ўзбекистон лизинг уюшмаси юристи,
Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори
E-mail: shavkatbozarov3@gmail.com

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚОНУНЧИЛИГИ БЎЙИЧА ТИЖОРАТ БАНКЛАР ҲУҚУҚИЙ МАҚОМИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Фуқаролик ҳуқуқи фани қоидалари ҳамда Ўзбекистон Республикаси фуқаролик қонунчилиги меъёрлари асосида тижорат банкларнинг ҳуқуқий мақоми, уларнинг мулкнинг ҳуқуқий режими, банк муассасасини Ўзбекистон Республикаси Марказий банкида икки босқичлик давлат рўйхатидан ўтказиш жараёни билан боғлиқ ҳуқуқий масалалар таҳлил қилинади. Шунингдек, банк муассасининг моҳиятини тўла ёритиш учун банк фаолиятининг

хуқуқий моҳияти таҳлил қилиш мақсадида Европа Иттифоқи ва Россия Федерациясида банк фаолиятини қонунчиликда белгиланиши бўйича мисоллар келтирилади.

Калит сўзлар: хуқуқий мақом, банк, Марказий банк, мулк, кредит, банк омонати, акциядорлар, дастлабки рухсатнома, лицензия, рўйхатга олиш.

Bozarov Shavkat Tadjibaevich,

Lawyer of the Leasing Association
of Uzbekistan, Phd in Law

E-mail: shavkatbozarov3@gmail.com

LEGAL STATUS OF COMMERCIAL BANKS IN ACCORDANCE WITH LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ANNOTATION

Based on the provisions of Civil Law science, as well as the norms of Civil legislation of the Republic of Uzbekistan, legal issues connected to legal status of commercial banks, legal regime of their property, two-step process of their registration by the Central bank of the Republic of Uzbekistan are analyzed. In order to fully disclose the essence of a banking institution, an analysis of the legal essence of banking activity is also carried out, for the disclosure of which examples of the legislative definition of banking activity in the European Union and the Russian Federation are given.

Keywords: legal status, bank, Central Bank, property, credit, bank deposit, shareholders, prior permission, license, registration.

Кредитованием на территории Республики Узбекистан занимаются банки и небанковские кредитные учреждения, к которым в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О небанковских кредитных организациях и микрофинансовой деятельности» относятся микрофинансовые организации, ломбарды и организации по рефинансированию ипотеки. [1] Банковские учреждения представляют собой основной вид кредитных учреждений, занимающихся посреднической деятельностью в движении свободных денежных средств от их обладателей к тем, кто в них временно нуждается и готов платить за их привлечение. Посредничество в движении кредитных ресурсов с участием банка происходит по схеме вкладчик-банк и банк-заемщик. Необходимо констатировать, что погоду в кредитной сфере делают именно банки учреждения: об этом свидетельствует установление в качестве одного из Целевых показателей по реализации Стратегии реформирования банковской системы Узбекистана на 2020-2025 года повышение доли небанковских кредитных учреждений в объеме кредитования с текущих 0,35 процента до 4 процентов к 2025 году. [2]

Банковские учреждения являются правовыми образованиями, целенаправленно создаваемыми для кредитования: цель создания любого банка – аккумуляция свободных денежных ресурсов у одних лиц и представление их на условиях платности, возвратности и срочности другим. Этот факт предопределяет правовой статус банка. Право банковского учреждения осуществлять банковские операции, особенно возможность привлекать депозиты физлиц до востребования, является причиной многочисленных требований к его учреждению и функционированию, т.к. такая деятельность содержит большой риск для общества. Общество заинтересовано в стабильном функционировании банковских учреждений; банкротство одного банка может критически негативно отразиться не только на всей банковской системе, но и во всей экономике государства, может по принципу домино повлечь цепную реакцию, таща вниз за собой остальные финансовые институты и часто вызывая серьезные социальные катаклизмы. Способность банков кредитовать от своего имени за счет привлеченных средств отражается практически во всех аспектах правового регулирования деятельности банков, что можно продемонстрировать нижеприводимым анализом правового статуса банковского учреждения.

Статья 3 Закона Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности» устанавливает, что банк – это юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией,

осуществляющее в совокупности операции по открытию и ведению банковских счетов, проведению платежей, привлечению денежных средств во вклады (депозиты) и предоставлению кредитов от своего имени. [3] Данное определение банка позволяет выделить следующие признаки банков:

А. Банк как юридическое лицо. В соответствии со статьей 39 Гражданского кодекса Республики Узбекистан юридическим лицом признается организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечающее по своим обязательствам этим имуществом, способное от своего имени приобретать и осуществлять имущественные права, нести обязанности, быть истцом или ответчиком в суде. [4] Также, юридическое лицо должно пройти государственную регистрацию и иметь собственное наименование.

Ряд цивилистов выделяют дополнительно некоторые признаки юридических лиц. В частности, С.Н. Братусь к признакам юридического лица относится также независимость юридического лица от изменения состава участников. [5] Г.В. Цепов добавляет в список признаков юридических лиц место нахождения, организационные акты и органы юридического лица. [6] Но автор данной статьи считает, что эти мнения цивилистов носят академический характер и что вышеуказанные признаки, определенные в Гражданском кодексе Республики Узбекистан, удовлетворяют требования практики в данном вопросе.

Несмотря на общие правовые признаки с остальными юридическими лицами, банки как юридические лица, создаваемые специально для привлечения свободных денежных ресурсов и кредитования за счет привлеченных финансовых ресурсов, кардинально отличаются от других юридических лиц и обладают следующими особенностями своего правового статуса:

1) Организационная структура банка. Как организации банкам характерно наличие внутренней организационной структуры, соответствующей целям и задач, определенных учредителями при его создании, и включающей в себя органы управления и структурные подразделения, необходимые для осуществления банковской деятельности.

Право кредитования за счет привлеченных средств обуславливает наибольший, по сравнению с другими функционирующими в экономике юридическими лицами, риск общественным интересам, из-за чего законодатель устанавливает повышенные требования к организации его деятельности: статья 35 Закона Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности» устанавливает, что банк должен иметь четко обозначенную структуру корпоративного управления, определяющую прозрачные сферы ответственности, эффективные процедуры выявления, управления, мониторинга и информирования о рисках, которым банк подвержен или может быть подвержен (сценарии имитации кризисной ситуации), процедуры оценки ликвидности и адекватности капитала для покрытия операционного риска, соответствующие механизмы внутреннего контроля, включая порядок ведения бухгалтерского учета, политику и методы вознаграждения работников, способствующие и соответствующие разумному и эффективному управлению рисками.

Органами управления банка являются:

- Наблюдательный совет банка, который осуществляет общее руководство деятельностью банка, выполняет надзорную и контрольную функции и несет ответственность за деятельность и финансовую устойчивость банка в целом.

- Правление банка, которое является исполнительным органом управления и осуществляет оперативное управление банком и несет полную ответственность за деятельность банка.

Банковское законодательство требует, чтобы члены наблюдательного совета и правления, а также ключевой персонал банка имели безупречную деловую репутацию, обладали опытом, знаниями и навыками, необходимыми для обеспечения эффективного управления рисками банка, принятия обоснованных решений в пределах своих полномочий. Центральный банк Республики Узбекистан согласовывает до вступления в должность кандидатуры членов наблюдательного совета и правления, а также ключевого персонала банка.

2) Имущество и имущественная ответственность банка. По мнению Е.А. Суханова, гражданский оборот носит имущественный, товарный характер, и в нем могут участвовать только независимые, самостоятельные товаровладельцы. Для этого у юридических лиц должно быть свое имущество, отделенное от имущества учредителей. Этим имуществом они и будут отвечать по своим обязательствам. Закрепление определенного имущества за юридически лицом означает его выбытие из состава имущества ее создателей. Но в то же время значительно уменьшается риск их возможных потерь от участия в гражданском обороте. «Ведь именно учредители (участники) управляют деятельностью созданного ими субъекта, а нередко прямо или косвенно участвуют в ней и тем самым в имущественном обороте, тогда как неблагоприятные имущественные последствия этой деятельности по общему правилу относятся на имущество этого субъекта (организации), а не на их собственное. В этом и состоит смысл конструкции юридического лица».[7]

Эти правила доктрины соответствует правовому режиму имущества банков, действующих на территории Республики Узбекистан. Особенности правового режима имущества банков отражается в установлении требований в отношении минимального размера уставного капитала банка, запрета внесения привлеченных и обремененных обязательствами средств в уставный капитал, в требовании получить предварительное разрешение Центрального банка Республики Узбекистан на приобретение пяти и более процентов акций.

Минимальный размер уставного капитала банка установлен в размере ста миллиардов сум, который вносится учредителями банка к моменту подачи заявления о регистрации банка и выдаче лицензии.

Вопрос имущественной ответственности банковских учреждений имеет важное значения для нормального функционирования всей банковской системы. Государство в лице Центрального банка Республики Узбекистан принимает меры, направленные на защиту прав вкладчиков и других кредиторов банков. Он осуществляет мониторинг финансового состояния каждого банка и в случае необходимости правомочен принимать различные меры по предотвращению ущерба интересам вкладчиков и иных кредиторов банков (требовать прекращения рискованных видов операций, разработки и осуществления мероприятий по оздоровлению данного банка, наложить запрет на выплату дивидендов, устранять членов наблюдательного совета, назначать временного управляющего и др.).

Важное значение имеет система страхования вкладов граждан, которая организована на основании Закона Республики Узбекистан «О гарантиях защиты вкладов граждан в банках». [8] В соответствии с установленными правилами, банковское учреждение обязано заключить договор с Фондом гарантирования вкладов граждан, уплатить первоначально при вступлении в указанный Фонд вступительный взнос в размере 0,1 % от размера сформированного уставного фонда и ежеквартально уплачивать страховой взнос в размере 0,5% от остатка принятых от населения вкладов до достижения суммы в размере 5% от суммы принятых вкладов. Фонд выплачивает недостающую сумму в полном размере в случае недостаточности средств банка для выплаты всех вкладов при прекращении его деятельности.

3) Способность банка от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Банк как юридическое лицо, обладающее собственным имуществом и имеющее органы управления, в общественных отношениях выступает как независимая правосубъектная единица, может принимать на себя определенные права и обязанности, и в случае их нарушения может выступать в суде соответственно в качестве истца или ответчика.

Важным с правовой точки зрения является вопрос о наименовании банка: в соответствии с банковским законодательством термин «банк» или словосочетание с этим термином может использоваться в наименовании или товарном знаке (знаке обслуживания) только юридическими лицами, получившими лицензию на осуществление банковской деятельности. Такие юридические лица обязаны включать термин «банк» в свое фирменное наименование.

Также, по причине того, что банки могут создавать только в форме акционерного общества, в соответствии с частью пятой статьи 5 Закона Республики Узбекистан «О акционерных обществах и защите прав акционеров» банки обязаны в своем фирменном наименовании указывать свою организационно правовую форму в качестве акционерного общества. [9.]

4) Регистрация банков. Государственная регистрация банков характеризуется такими особенностями, как их регистрация Центральным банком Республики Узбекистан, двухэтапный процесс регистрации, многочисленные требования к учредителям, к учредительным документам, к уставному капиталу, к органам управления, к их помещениям, к информационно-программному обеспечению.

Процесс регистрации банка включает в себя два этапа: выдачу Центральным банком Республики Узбекистан предварительного разрешения и регистрацию банка с выдачей лицензии.

На первой стадии представители акционеров банка предоставляют в Центральный банк Республики Узбекистан заявление с приложением:

- учредительных документов;
- исчерпывающую информацию об учредителях, о будущих руководителях (членах наблюдательного совета и правления банка);
- организационной структуре и службу внутреннего аудита банка;
- бизнес плана на 3 года;
- проекты кредитной, инвестиционной политики, политики по управлению рисками и т.д.

Центральный банк Республики Узбекистан рассматривает полученные документы в течение трех месяцев и в случае отсутствия возражений выдает предварительное разрешение на открытия банковского учреждения.

Данное предварительное разрешение действует в течение шести месяцев. В этот период акционеры банка обязаны:

- а) обеспечит формирование уставного капитала и
- б) провести организационно-технические мероприятия для начала функционирования будущего банка.

После завершения подготовительных работ учредители банка обязаны предоставить в Центральный банк Республики Узбекистан заключение Главного территориального управления Центрального банка по месту нахождения открываемого банка о соответствии его помещений установленным требованиям, обеспечения их необходимой защитой, оснащенности соответствующим оборудованием, организационно-техническими средствами и программным обеспечением. Поданное заявление о регистрации банки и выдаче лицензии рассматривается Центральным банком Республики Узбекистан в течении одного месяца с момента его подачи. Решение о регистрации банка и выдачи лицензии принимается Правлением Центрального банка Республики Узбекистан, о принятом решении заявитель информируется в письменной форме в течении трех дней.

Б. Банк как коммерческая организация. В соответствии гражданским законодательством коммерческий характер деятельности обуславливается определением в учредительных документах извлечения прибыли в качестве основной цели деятельности юридического лица. Т.М. Турабеков «главным правовым и экономическим критерием» разграничения коммерческих юридических лиц от некоммерческих называет именно получение прибыли. [10.]

Создавая банк, учредители своей главной целью определяют получение прибыли путем осуществления банковской деятельности, заключающейся, главным образом, в оказании услуг по приему вкладов, кредитованию и осуществлению платежей. При определении цены своих услуг, кроме себестоимости и налогов, банки включают также и прибыль, которая распределяется между акционерами банка на основании решения общего собрания акционеров банка по итогам года.

В. Банк осуществляет банковскую деятельность. Статья 3 Закона Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности» в качестве банковской деятельности определяет совокупность операций по привлечению денежных средств во вклады (депозиты), предоставлению кредитов от своего имени, открытию и ведению банковских счетов и проведению платежей.

Вместо термина «банк» в международной практике часто употребляется термин «кредитное учреждение». Несмотря на то, что понятие «кредитное учреждение» носит родовой характер в отношении к понятию «банк», практически всегда под кредитным учреждением подразумеваются банки. Например, Первая Директива ЕС 77/780/ЕЕС от 12 декабря 1977 года, действующая на территории всех членов Европейского Союза, хотя и дает понятие кредитного учреждения как предприятия, деятельность которого заключается в получении депозитов или других возвратных средств от населения и предоставления кредитов за свой счет, однако по всему тексту Директивы говорится о банковских операциях, банковских услугах, банковском регулировании и надзоре и т.д. [11] Вторая Директива ЕС 89/646/ЕЕС от 15 декабря 1989 года подтверждает вышеприведенное в Первой Директиве определение кредитного учреждения и сама также оперирует категориями, относящимися к банкам. [12. 1.42] В Российской Федерации статья 1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» в качестве кредитной организации определяет юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим федеральным законом, а в качестве банка определяет кредитную организацию, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. [13. 1.43]

Таким образом, банковская деятельность определяет сущность банков как кредитных учреждений и обуславливает многочисленные требования, установленные законодательством к их правовому статусу, процессу их созданию, к режиму их имущества и осуществления ими банковских операций. Как и принято во всем мире, коммерческие банки Республики Узбекистан оказывают населению и экономическим субъектам услуги, связанные, главным образом, с приемом вкладов, предоставлением кредитов и осуществлением расчетов.

Сноски/Иқтибослар/References:

1. О небанковских кредитных организациях и микрофинансовой деятельности. Закон Республики Узбекистан от 20.04.2022г. №ЗР-765. Национальная база данных законодательства, 21.04.2022г., №03/22/765/0332. (On non-bank credit organizations and microfinance activities. The Law of the Republic of Uzbekistan dated 20.04.2022 (National Database of Legislation, 21.04.2022, №03/22/765/0332).
2. О Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 года. Указ Президента Республики Узбекистан от 12 мая 2020 года №5992. Национальная база данных законодательства, 13.05.2020г., №06/20/5992/0581; 10.05.2022г., №06/22/152/0507. (On Strategy of reforming the banking system of the Republic of Uzbekistan for 2020-2025. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 12, 2020 (National Database of Legislation, 13.05.2020, №06/20/5992/0581; 10.05.2022, №. 06/22/152/0507).
3. О банках и банковской деятельности. Закон Республики Узбекистан от 5.11.2019г. №580 (Национальная база данных законодательства, 6.11.2019г, №03/19/582/3994. (On banks and banking activities. Law of the Republic of Uzbekistan dated 5.11.2019. National Database of Legislation, 6.11.2019, №o. 03/19/582/3994).

4. Гражданский кодекс Республики Узбекистан. Т. Адолат.2018. (Civil Code of the Republic of Uzbekistan. T. Adolat. 2018).
5. Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве. С. 140-152. (Bratus S.N. Legal entities in Soviet Civil Law. P.140-152).
6. Гражданское право. Учебник. 2-е Издание. Том 1. Под редакцией А.П. Сергеева. Автор Главы 7 - Цепов Г.В. С.142. (Civil law. Textbook. 2nd Edition. Volume 1. Edited by A.P. Sergeev. The author of Chapter 7 is Tseпов G.V. S.142).
7. Гражданское право. В 2 т. Том 2. Полутом 2: Учебник. Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. 2-е издание. М. 2000. С.204. Автор гл. 49 «Договоры займа, кредита и финансирования под уступку денежного требования» Е.А. Суханов. (Civil law. In 2 t . Volume 2. Volume 2: Textbook. Ed. by prof. E.A. Sukhanov. 2nd edition. M. 2000. p.204. Author of Chapter 49 "Loan, credit and financing agreements for the assignment of monetary claims" E.A. Sukhanov).
8. О гарантиях защиты вкладов граждан в банках. Закон республики Узбекистан. Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002г., ;4-5, ст.70. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009г., №15, ст.173, №03/20/646/1488. (On guarantees of protection of deposits of a citizen in banks. The Law of the Republic of Uzbekistan. Bulletin of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, 2002; 4-5, p.70. Collection of legislation of the Republic of Uzbekistan, 2009, Equivalent 15, p.173, №03/20/646/1488).
9. Об акционерных обществах и защите прав акционеров. Закон Республики Узбекистан от 26.04.1996г. Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 5-6, ст. 61; 1997 г., № 2, ст. 56; Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 14, ст. 110; 2007 г., № 29-30, ст. 297, № 50-51, ст.ст. 506, 514, № 52, ст. 533. (On Joint Stock Companies and protection of the rights of shareholders. The Law of the Republic of Uzbekistan dated 26.04.1996. Vedomosti of the Majlis of the Oliy of the Republic of Uzbekistan, 1996, No. 5-6, Article 61; 1997, No. 2, Article 56; Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan, 2006, No. 14, Article 110; 2007, No. 29-30, Article 297, No. 50-51, Article 506, 514, No. 52, article 533).
10. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Узбекистан. Том 1. Под редакцией Х. Рахмонкулова. Автор Главы 4 – Т.М. Турабеков. (Commentary on the Civil Code of the Republic of Uzbekistan. Volume 1. Edited by H. Rakhmankulova. Author of Chapter 4 T.M. Turabekov).
11. О согласовании законов, постановлений и административный положений, касающихся организации и осуществления деятельности кредитных учреждений. Первая Директива Совета ЕС 77/780/ЕЕС/ от 12.12.1977г. (On the coordination of laws, regulations and administrative regulations concerning the organization and implementation of the activities of credit institutions. The first EU Council Directive 77/780/ЕЕС/ of 12.12.1977. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31977L0780>)
12. О согласовании законов, постановлений и административный положений, касающихся организации и осуществления деятельности кредитных учреждений и вносяща поправку в Директиву Совета ЕС 77/780/ЕЕС от 15.12.1989г. (On the harmonization of laws, regulations and administrative regulations concerning the organization and implementation of the activities of credit institutions and amending the Council Directive 77/780/ЕЕС of 15.12.1989 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31977L0780>).
13. О банках и банковской деятельности. Федеральный закон от 2.12.1990г. №395-1. В редакции от 16.04.2022г. (On the harmonization of laws, regulations and administrative regulations concerning the organization and implementation of the activities of credit institutions and amending the Council Directive 77/780/ЕЕС of 15.12.1989 <https://legalacts.ru/doc/FZ-o-bankah-i-bankovskoj-deyatelnosti/>).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000